

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Miten viljelijät kokevat maaperän laadun tiloillaan ja mitä indikaattoreita he käyttävät sen arvioimiseen

Viljelijöiden käsitykset maaperän laadusta ovat erittäin tärkeitä kestävien viljelykäytäntöjen kehittämisessä. SoildiverAgro-hankkeessa toteutettu viljelijäkysely tunnsti merkittäviä maatalousmaahan liittyviä ongelmia nykyviljelyssä sekä tehokkaimmat viljelykäytännöt näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kyselyaineisto kerättiin kuudelta eri alueelta Euroopassa. Suomessa kyselyyn vastasi 357 viljelijää, joista 71 % oli tavanomaisia viljelijöitä ja 29 % luomuviljelijöitä.

Kyselyssä selvitettiin viljelijöiden käyttämiä indikaattoreita maaperän laadun arvioimiseksi. Suomessa yleisimmin käytetyt indikaattorit olivat maaperän rakenne (76 % viljelijöistä), pH-

tasot (76 %) ja vedenpidätyskyky (61 %). Suomessa myös veden imeytyminen maahan nousi tärkeäksi indikaattoriksi (59 %). Viljelijöistä 42 % seurasi kastematojen määrää. Vähemmän käytettyjä indikaattoreita olivat maaperän väri ja eroosio.

Viljelijöiltä kysyttiin myös, kuinka he arvioivat nykyisen keskimääräisen maaperän laadun tilallaan käyttämiensä indikaattoreiden perusteella. Maaperän laatu arvioitiin Suomessa yleisesti melko hyväksi, sillä 49 % vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon, kun taas 44 % arvioi sen olevan keskimääräinen, ei hyvä eikä huono. Viljelijöistä 3 % piti maaperän laatua erittäin hyvänä ja 0 % erittäin huonona.

1. Viljelijät käyttävät monia indikaattoreita arvioidakseen maan laatua.

AVAINSANAT

Maan laatu, indikaattorit, käsitykset

KIRJOITTAJA

Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.